

DOI: <https://doi.org/10.32839/conf.2026-06-12>

Нагорняк М.В.

*здобувачка вищої освіти,
магістр 2-го року навчання,*

Інститут післядипломної освіти

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Баратюк А.Ю.

*аспірант, асистент кафедри психодіагностики
та клінічної психології,*

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЖИТТЕСТІЙКІСТЬ І ДИСПОЗИЦІЙНИЙ ОПТИМІЗМ СТУДЕНТІВ-ЖУРНАЛІСТІВ В УМОВАХ ВІЙНИ

В умовах повномасштабної війни проблема життєстійкості набуває особливої суспільної та психологічної значущості, оскільки забезпечує здатність особистості протистояти складним життєвим обставинам, зберігати внутрішню рівновагу, адаптуватися до хронічного стресу й діяти в ситуації невизначеності. Воєнна реальність, що супроводжується безпековими загрозами, руйнуванням звичного способу життя, неможливістю планувати майбутнє та високим інформаційним навантаженням, особливо впливає на студентську молодь у період її особистісного й професійного становлення. Особливого значення розвиток життєстійкості набуває для майбутніх журналістів, професійна діяльність яких пов'язана з кризовими подіями, інформаційними ризиками та підвищеним емоційним навантаженням.

Мета дослідження – вивчити особливості життєстійкості студентської молоді в умовах війни та розробити програму її розвитку.

У психологічній науці життєстійкість розглядається як особистісна характеристика, що забезпечує здатність людини протистояти стресу, зберігати внутрішню рівновагу та конструктивно діяти у складних обставинах. У концепції С. Кобейси та С. Мадді життєстійкість охоплює залученість, контроль і виклик, які визначають активну

позицію особистості щодо труднощів і готовність сприймати їх як можливість для розвитку [5]. У сучасних дослідженнях цей феномен пов'язується з резильєнтністю, саморегуляцією, соціальною підтримкою та здатністю до відновлення після кризових подій [1].

Отже, життєстійкість можна розглядати як багатовимірний психологічний ресурс, що сприяє адаптації до стресогенних умов і збереженню психічного здоров'я.

Студентський вік є важливим етапом особистісного, соціального та професійного становлення, у межах якого формуються самосвідомість, ідентичність, система цінностей, життєві цілі та професійні орієнтації. У цей період зростає роль рефлексії, автономії, відповідальності та саморегуляції, що створює підґрунтя для розвитку життєстійкості [2]. Студентська молодь залишається чутливою до стресу, невизначеності й емоційної нестабільності, тому важливими стають соціальна підтримка, конструктивні копінг-стратегії та внутрішні ресурси [4]. Тому студентський вік можна розглядати як сенситивний період для формування життєстійкості.

В умовах війни життєстійкість студентської молоді набуває особливого значення, оскільки хронічний стрес, загроза безпеці, інформаційне навантаження, порушення освітнього процесу та невизначеність майбутнього ускладнюють особистісне й професійне становлення, посилюють тривожність і потребу у психологічних ресурсах адаптації [3].

У цьому контексті життєстійкість виступає чинником збереження психічної рівноваги, навчальної активності, соціальних зв'язків і здатності конструктивно долати труднощі [1]. Особливо важливою є для студентів-журналістів, майбутня професійна діяльність яких передбачає роботу в умовах суспільної напруги, кризових подій та високого емоційного навантаження.

У дослідженні взяли участь 30 студентів-журналістів віком від 17 до 20 років, середній вік яких становив 18,1 року. Вибірку склали 28 жінок і 2 чоловіки, більшість респондентів навчалася на першому курсі. Для збору емпіричних даних було використано соціально-демографічну анкету, «Шкалу життєстійкості Коннора-Девідсона» CD-RISC-10 та «Тест диспозиційного оптимізму – переглянута версія» LOT-R. Обробка результатів здійснювалася за допомогою описової

статистики, частотного аналізу, аналізу мір центральної тенденції та кореляційного аналізу Спірмена.

За результатами кореляційного аналізу було встановлено наявність статистично значущих позитивних зв'язків між окремими показниками життєстійкості та шкалою оптимізму (див. табл. 1).

Таблиця 1

Кореляційний аналіз показників життєстійкості з показниками диспозиційного оптимізму

Змінні	Шкала оптимізму	Шкала песимізму
Здатність адаптуватися до змін	0,250*	-0,059
Можливість впоратися з перепонами на своєму шляху	0,127	0,142
Намагання побачити жартівливу сторону проблем, що виникають	0,306*	-0,231
Необхідність протистояти стресу може зміцнити	0,261*	0,026
Схильність швидко проходити до норми після хвороби або негараздів	0,343*	-0,114
Здатність досягти цілей, незважаючи на перешкоди	0,576*	0,001
Здатність залишатися зосередженим під тиском обставин	0,011	-0,022
Здатність не зупинятися у разі невдач	0,184	-0,067
Вважає себе сильною особистістю	0,274*	-0,011
Здатність впоратися з неприємними чи болісними відчуттями	0,364*	-0,115

Примітка «*» – статистична значущість на рівні $p < 0,05$

Зокрема, оптимізм позитивно корелює зі здатністю адаптуватися до змін ($r=0,250$), прагненням бачити жартівливу сторону проблем ($r=0,306$), переконанням у тому, що протистояння стресу може зміцнити особистість ($r=0,261$), здатністю швидко повертатися до норми після хвороби або негараздів ($r=0,343$), сприйняттям себе як сильної особистості ($r=0,274$) та здатністю справлятися з неприємними чи болісними відчуттями ($r=0,364$).

Найбільш виражений зв'язок виявлено між оптимізмом і здатністю досягати цілей, незважаючи на перешкоди ($r=0,576$), що свідчить про важливу роль позитивних очікувань у підтриманні мотивації та активності студентів. Попри це зв'язки показників життєстійкості зі шкалою песимізму виявилися переважно слабкими та статистично незначущими, що дозволяє припустити більшу пов'язаність життєстійкості з оптимістичним.

Аналіз інтегральних показників також підтвердив наявність статистично значущого позитивного зв'язку між загальним рівнем життєстійкості та диспозиційним оптимізмом ($r=0,343$, $p<0,05$) (див. табл. 2).

Таблиця 2

Кореляційний аналіз життєстійкості з диспозиційним оптимізмом

Змінні	Шкала диспозиційного оптимізму
Шкала життєстійкості	0,343*

Примітка «*» – статистична значущість на рівні $p<0,05$

Отже, зі зростанням рівня диспозиційного оптимізму у студентів-журналістів спостерігається тенденція до підвищення життєстійкості, що підтверджує припущення про роль оптимізму як важливого психологічного ресурсу адаптації в умовах війни.

У результаті дослідження встановлено, що життєстійкість студентів-журналістів в умовах війни є важливим психологічним ресурсом адаптації до хронічного стресу та невизначеності. Емпіричні результати засвідчили наявність позитивного зв'язку між життєстійкістю та диспозиційним оптимізмом, що підтверджує значення оптимістичного ставлення до майбутнього для збереження психологічної стійкості студентської молоді.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у розширенні вибірки та вивченні ефективності програм розвитку життєстійкості студентів в умовах війни.

Список використаних джерел:

1. Кокун О.М. Життестійкість і резильєнтність людини в сучасному світі: теорія, дослідження, практика. Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2025. 214 с.
2. Титаренко Т.М., Ларіна Т.О. Життестійкість особистості: соціальна необхідність та безпека: навчальний посібник. Київ : Марич, 2009. 76 с.
3. Тілікіна Н. Вплив війни на сферу освіти України та соціально-психологічне становище студентів. *Соціальна робота та соціальна освіта*. 2024. № 2 (13). С.130–147.
4. Чиханцова О. Психологічна основи життестійкості особистості: монографія. Київ : Талком, 2021. 319 с.
5. Maddi, S.R. (1999). The personality construct of hardiness: I. Effects on experiencing, coping, and strain. *Consulting Psychology Journal: Practice and Research*. 1999. № 51(2). P. 83–94.